

UDK: 631. 87: 631.41

ТУПРОҚНИ АГРОФИЗИК ХОССАЛАРИГА КЎКАТ ЎЎИТЛАР, ЎТМИШДОШЛАР ВА СОМОННИНГ ТАЪСИРИ

Ғ.Обрўев, к.х.ф.ф.д (PhD), Н.Бобоева, к.х.ф.ф.д (PhD),
З.Машарипова, талаба.

(Самарқанд Давлат ветеринария медицинаси, чорвачилик ва биотехнологиялар
университети)

Аннотация. Кейинги йилларда дунёда озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш, тупроқ унумдорлиги ва қишлоқ хўжалик экинлари ҳосилдорлигини оширишда минерал ўғитлар билан бир қаторда деҳқончиликда органик ўғитлардан фойдаланишга ҳам катта эътибор қаратилмоқда. Жумладан, органик ўғитлардан – гўнг, чиринди, компост, кул, кўкат ўғитлар (сидератлар)дан кенг фойдаланилмоқда. Чунки, органик ўғитлар ҳаминча муаммо бўлиб, унинг асосини ташкил этувчи гўнг захираси камайиб бораётганлиги учун доимо етишмайди. Шу сабабли кўкат ўғитлардан, ўтмишдошлардан ва сомондан фойдаланиш тупроқда етишмаётган органик модда ўрнини қоплайди, шу билан бирга тупроқнинг агрофизикавий, агрохимёвий, микробиологик хоссаларига ижобий таъсир кўрсатади. Натижада тупроқнинг типи, тури, таркибидан қатъий-назар сидератлардан фойдаланиш, уларни етиштириш ҳамда амалиётда қўллаш технологиясини такомиллаштириш деҳқончиликнинг муҳим ҳамда долзарб масалаларидан бири ҳисобланади.

Калит сўзлар.Сидерат экинлар, кўкат ўғит, ўтмишдош, сомон, ўтлоқи бўз тупроқ, кўк нўхат, хантал, мош, ёзги шудгор, гумус, биомасса.

Аннотация. В последующие годы в мире большое внимание уделяется использованию органических удобрений в сельском хозяйстве наряду с минеральными удобрениями для обеспечения продовольственной безопасности, повышения плодородия почвы и урожайности сельскохозяйственных культур. В частности, широко используются органические удобрения - навоз, перегной, компост, зола, зеленые удобрения (сидераты). Потому что органические удобрения всегда являются проблемой, и их всегда не хватает из-за истощения запасов навоза, который составляет их основу. Поэтому использование зеленых удобрений, предшественников и соломы компенсирует место недостающего органического вещества в почве, оказывая при этом положительное влияние на агрофизические, агрохимические, микробиологические свойства почвы. В результате использование твердых сидератов с учетом типа, разновидности, состава почвы, совершенствование технологии их выращивания и применения на практике является одним из важных и актуальных вопросов земледелия.

Ключевые слова. Сидератные культуры, удобрение для черники, предшественники, солома, почва для луговых кустарников, синий горошек, горчица, мох, летняя роса, перегной, биомасса.

Abstract. In the following years, the world has paid great attention to the use of organic fertilizers in agriculture along with mineral fertilizers to ensure food security, increase soil fertility and crop yields. In particular, organic fertilizers are widely used - manure, humus, compost, ash, green fertilizers (siderates). Because organic fertilizers are always a problem, and they are always in short supply due to the depletion of manure reserves, which forms their basis. Therefore, the use of green fertilizers, precursors and straw compensates for the place of missing organic matter in the soil, while having a positive effect on the agrophysical, agrochemical, and microbiological properties of the soil. As a result, the use of solid siderates, taking into account

the type, variety, composition of the soil, improving the technology of their cultivation and application in practice is one of the important and urgent issues of agriculture.

Key words. Siderate crops, fertilizer for blueberries, precursors, straw, soil for meadow shrubs, blue peas, mustard, moss, summer dew, humus, biomass.

Кириш. Дунё бўйича ҳозирги кунда буғдой дон ҳосили 776,5 млн т. ни ташкил этади. Буғдой экин майдони Австралияда 2,8 млн. га, Ҳиндистонда 2,8 млн. га ва Россияда 2,0 млн. га ошган бўлса, Европа иттифоқида 1,5 млн. га камайиш тенденцияси содир бўлган. Ҳозирги кунда Ҳиндистон (31,4 млн. га), Россия (28,7 млн. га), Хитой (23,4 млн. га), АҚШ (14,9 млн. га), Австралия (13,0 млн. га) каби давлатлар буғдой экин майдони катталиги жиҳатидан етакчилик қилса, Германия (75,3 ц/га), Франция (68,0 ц/га), Миср (64,0 ц/га), Хитой (57,0 ц/га) каби давлатлар ҳосилдорлиги юқорилиги билан ажралиб туради⁴. Ушбу давлатларда бундай юқори натижаларга кузги буғдой экинзорида ўртача 4,5 т/га (42% С) сомон ҳайдаб юборилишидан тупроққа 2 т органик углерод кириши ($4,5 \cdot 0,42 = 1,89$ т) эвазига тупроқда 472,5 кг/га чиринди қолиши ҳисобига эришилмоқда⁵.

С.Солдатов [2011, 20-б] таъкидлашича, сидерат экинлари – кўкат ўғитлар Европа ва Осиё давлатларида тупроқ унумдорлигини оширувчи ягона восита ва манба бўлиб, деҳқончиликни ривожлантиришда ҳал қилувчи роль ўйнайди.

В.Г.Лошаков [2018 й. 28-31 б.] тадқиқотларнинг кўрсатишича, Москва атрофидаги ўрта кумоқ тупроқларда 20 т/га гўнг қўллаш картошка ҳосилдорлигини 48 % га, эквивалент миқдорда минерал ўғитларни қўллаш 36 % га, оқ хаталнинг яшил массасини 15-20 т/га меъёрида қўллаш картошка ҳосилдорлигини 49,8 % га, оқ хантал яшил массасини, 5-6 т/га сомон билан биргаликда қўллаш эса 58,6 % га оширган.

Н.Усмонов [2007, 24-б.] тажрибаларида, кўкат ўғитлар қўлланилганлиги туфайли тупроқнинг ҳажм массаси 1,27 дан 1,19 г/см³ гача камайганлиги, ғоваклиги 6-11% ортганлиги, ёмғир чувалчанглари 7-8 мартага кўпайганлиги, тупроқ структураси яхшилانганлиги ва картошка мақбул ўсиб, ривожланиб, ҳосилдорлиги ортган.

Сомон минерал ўғитлар билан биргаликда қўлланилганда, фақатгина сомон қўлланилганга нисбатан кузги буғдой ҳосилдорлиги 22% кўп бўлиши кузатишган. Баҳорги буғдой етиштирилганда эса, сомонни кузда минерал ўғитсиз ҳолда қўллаганда ҳам қўшимча 9-24 % дон ҳосили олиш имконини беради [Сорокин И.Б., Титова Э.В. ва бошқалар 2004 йил. 163-165 б.].

Ер юзида кузги буғдойдан юқори ва сифатли ҳосил олиш учун тупроқ унумдорлигини сақлаш, ошириш, ва бошқа мавжуд бўлган имкониятларидан самарали фойдаланишга катта эътибор берилмоқда. Ҳозирда суғориладиган ерлар шароитида бир йилда 2-3 марта ҳосил олиш имконияти мавжуд бўлиб, қишлоқ хўжалигида тупроқ унумдорлигини сақлаш ва оширишда, асосий кўкат ўғитлар, ўтмишдош экинлардан ва сомондан фойдаланишга бевосита боғлиқдир. Шуларни инобатга олиб, кузги буғдой етиштиришда дуккакли дон экинларидан (ўтмишдош экин сифатида) ҳамда сидерат экинлардан (кўкат ўғитлардан) кенг фойдаланиш ва амалиётга жорий этиш қишлоқ хўжалигида долзарб масала ҳисобланади.

Бугунги кунда мамлакатимизда тупроқ унумдорлигини оширишда, уни сақлашда қишлоқ хўжалик экинларини махсус схема асосида алмашлаб экиш, ўтмишдошларни, сидерат экинларни алмашлаб экишдаги ўрнини аниқлаш, етиштириш технологиясининг илғор усуллари қўллаш, барча илғор технологияларни уйғунлашган ҳолда қўллаш ва амалиётга жорий этиш талаб этилади. Ўзбекистон Республикасининг 2017-2021 йилларга мўлжалланган Ҳаракатлар стратегиясида «3.3...қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришини изчил ривожлантириш, мамлакат озиқ-овқат хавфсизлигини янада мустаҳкамлаш, ишлаб

⁴<https://latifundist.com/rating/top-10-stran-proizvoditelej-pshenitsy-v-202021-mg>

⁵<https://zen.yandex.ru/media/glavagronom/soloma--ochen-cennoe-udobrenie-5f44cec56c8e847f634ee33a>,

чиқариш соҳасига интенсив усулларни, энг аввало, замонавий агротехнологияларни жорий этиш» муҳим стратегик вазифалар сифатида белгиланган. Белгиланган вазифаларни бажариш муҳим аҳамиятга эга бўлиб ҳисобланилади, танланган мавзу эса ҳар томонлама долзарб ва заруратдан келиб чиқади.

Материал ва методлар. Илмий тадқиқот ишлари Самарқанд вилоятининг Тайлоқ туманидаги «Бахриддинов Шохжохон» фермер хўжалигининг ўтлоқи-бўз тупроқлари шароитида 2015-2018 йилларда дала тажрибалари ўтказилиб, тадқиқот дастури сомон, кўкат ўғит ва ўтмишдошлар экинлардан кўк нўхат, хантал, мош экинларининг тупроқ унумдорлигига, унинг агрофизик ва агрокимёвий хоссаларига, кузги буғдой ҳосили ва сифатига таъсирини ўрганишга қаратилган.

Илмий тадқиқот ишлари “Методика полевого опыта” (1985), “Дала тажрибаларини ўтказиш услублари” (2007), Ўзбекистон Республикаси қишлоқ ва сув хўжалиги Вазирлиги, Ўзбекистон Ўсимликшунослик илмий-тадқиқот институти; Андижон суғориладиган ерларда ғалла ва дуккакли ўсимликлар илмий - тадқиқот институти; Ўзбекистон қишлоқ хўжалик илмий-ишлаб чиқариш марказларининг услубий қўлланмалари асосида ўтказилди (1995-2000).

Дала тажрибалари кўкат ўғитлар ва ўтмишдошлар бўйича 8 та вариант 4 такрорликда олиб борилди. Дала тажрибаларида пайкал узунлиги 60 м, эни эса 5,6 м қилиб олиниб, ҳар бир пайкалнинг сатҳи 336 м², шундан ҳисобга олингани 168 м² ни ташкил этди. Тажриба вариантлари систематик равишда бир ярусда жойлаштирилди.

Тупроқ ҳажм массаси (г/см³) эрта баҳорда, биринчи ва охириги суғориш олдидан тупроқнинг 0-20 ва 20-40 см қатламларида цилиндр ёрдамида, солиштира масса (г/см³) пикнометр усулида, тупроқ ғоваклиги (%) биринчи ва охириги суғориш олдидан тупроқнинг 0-20 ва 20-40 см қатламларида ҳисоблаш орқали аниқланди.

Тупроқнинг агрофизикавий хоссалари “Методы агрохимических, агрофизических и микробиологических исследований в поливных хлопковых районах” (1963) услублари бўйича аниқланди.

Тажриба даласи тупроқларининг агрокимёвий хоссалари куйидаги услубларда текширилди:

Гумус миқдори И.В.Тюрин усулида (ГОСТ-26213); умумий азот, фосфор ва калий битта намунада И.М.Мальцева, Л.П.Гриценко усулида; нитрат шаклидаги азот – ионоселектив усулида (ГОСТ-13496-10), ҳаракатчан фосфор 1% аммоний карбонат эритмасида Б.П.Мачигин усулида; алмашинувчан калий оловли фотометрда П.В.Протасов усулида аниқланди.

Натижалар ва уларнинг таҳлили. Ҳар доим ҳам тупроқ унумдорлигини ошириш қишлоқ хўжалигидаги долзарб масала ва асосий муаммо бўлиб келган. Одатда давомийлиги 50 йилдан ортиқ бўлган дала тажрибалари узоқ муддатли тажрибалар ҳисобланади (Доспехов, 1979). Мазкур тажрибаларда олинган илмий натижалар одатий тажрибалардан олинган илмий натижалардан кескин фарқ қилиб, улар ўзининг ўзаро уйғунлиги ва систематик равишда бир-бири билан боғлиқлиги билан аҳамиятлидир.

Қишлоқ хўжалик экинларининг мақбул ўсиши, ривожланиши учун илдизнинг асосий қисми таралган тупроқ қатламида қулай шароит бўлиши тақозо этилади. Шу жиҳатдан ғалладан бўшаган майдонларда ёзда экилган кўкат ўғитлар таъсирида тупроқ ҳажм массасининг ўзгаришини ва мақбул сидерат экин турини аниқлаш назарий ва амалий жиҳатдан муҳим ҳисобланади.

Тупроқ зичлигини 0,1 г/см³ га ортиши ғалла ҳосилини 6 ц/га, маккажўхориникини 15-25 ц/га пасайтирган бўлса, тупроқ зичлиги 1,5 г/см³ га тенглашганда пахта ҳосилдорлиги 40 % камайган. [13; 344-б.].

Тажрибада синалган кўкат ўғитларнинг тупроқ ҳажм массасига таъсирини аниқлаш мақсадида тупроқнинг 0-20 ва 20-40 см қатламларидан намуналар олиниб, таҳлил қилинди.

Кўкат ўғитлардан сўнг кузги буғдойни биринчи ва охириги суғориш олдидан тупроқ ҳайдов (0-40 см) қатламида ҳажм массанинг ўзгариши кузатилди. Дала шароитида тупроқ ҳажм массаси ҳайдов қатламдан цилиндр ёрдамида табиий ҳолати бузилмаган тупроқ намунаси олиш орқали аниқланди (1-жадвал).

Жадвал 1

Кўкат ўғитларнинг тупроқ ҳажм массасига таъсири, г/см³ (2015-2018 йй.)

№	Тажриба вариантлари	Эрта баҳорда		Кузги буғдойнинг ўсув даврида			
				Биринчи суғориш олдидан		Охириги суғориш олдидан	
		Тупроқ қатламлари, см					
		0-20	20-40	0-20	20-40	0-20	20-40
1	(Назорат) Ёзги шудгор	1,26	1,29	1,27	1,29	1,28	1,30
2	6 т сомон + ёзги шудгор	1,20	1,23	1,21	1,24	1,22	1,26
3	6 т сомон + кўк нўхат	1,20	1,23	1,21	1,24	1,22	1,25
4	6 т сомон + хантал	1,19	1,23	1,20	1,24	1,21	1,25
5	6 т сомон + мош	1,21	1,24	1,22	1,25	1,24	1,27
6	Кўк нўхат	1,22	1,25	1,23	1,27	1,25	1,28
7	Хантал	1,20	1,23	1,20	1,24	1,21	1,26
8	Мош	1,21	1,24	1,22	1,25	1,23	1,26

Кўкат ўғитлар қўлланилган вариантларда кузги буғдойни биринчи суғориш олдидан тупроқ ҳажм массаси 0-20 ва 20-40 см тупроқ қатламларида ёзги шудгор вариантга нисбатан 0,04-0,07 г/см³ ва 0,02-0,05 г/см³ га кам бўлганлиги аниқланди. Шунингдек, юза 0-20 см қатламга нисбатан пастки 20-40 см қатламда ҳажм масса каттароқ бўлди. Тупроқ ҳайдов қатламида ҳажм массанинг ёзги шудгор (назорат) вариантга нисбатан энг кўп камайиши (1,20 ва 1,24 г/см³ ёки 0,07 ва 0,05 г/см³) кўкат ўғит сифатида 6 т сомон + хантал ёки хантал вариантларида кузатилди. Тупроқ ҳажм массасини ҳайдов қатламида нисбатан кўп камайиши кўк нўхат ва хантал вариантларида қайд этилди ва ёзги шудгор (назорат) вариантга нисбатан ҳажм масса 0,06 дан 0,05 г/см³ гача камайганлиги аниқланди.

Шундай қилиб, ёзги шудгор (назорат) вариантда кузги буғдойни биринчи ва охириги суғориш олдидан ҳайдов қатламда ҳажм массанинг ортиб бориши кузатилса, кўкат ўғит вариантларида тупроқ ҳажм массасининг камайиши аниқланди.

Жадвал 1

Кўкат ўғитларнинг тупроқ ғоваклигига таъсири, % (2015-2018 йй.)

№	Тажриба вариантлари	Кузги буғдойнинг ўсув даврида			
		Биринчи суғориш олдидан		Охириги суғориш олдидан	
		Тупроқ қатламлари, см			
		0-20	20-40	0-20	20-40
1	(Назорат) Ёзги шудгор	52,2	51,6	51,7	51,2
2	6 т сомон + ёзги шудгор	54,3	53,5	53,9	53,0
3	6 т сомон + кўк нўхат	54,5	53,7	53,8	53,3
4	6 т сомон + хантал	54,6	53,7	54,2	53,3
5	6 т сомон + мош	53,8	53,1	53,2	52,4
6	Кўк нўхат	53,5	52,5	52,8	52,0
7	Хантал	54,6	53,5	54,2	53,0
8	Мош	54,1	53,1	53,6	52,8

Умуман, кўкат ўғитлар қўлланилганда ҳайдов қатламда ҳажм массани назорат вариантга нисбатан энг кўп камайиши кузатилиб, суғориш туфайли уни деярли ўзгармаганлиги кузатилди. Кўкат ўғитлар қўлланилганда ҳайдов қатламда ҳажм массани 0,07-0,05 г/см³ га камайиши аниқланди. Кўкат ўғитлар қўлланилганда кузги буғдойнинг илдизлари яхши ўсиши, тармоқланиши учун қулай зичлик вужудга келди.

Тажрибада тупрокнинг ҳажм массасини аниқлаш билан биргаликда солиштирма массаси ҳам аниқланди. Тадқиқот натижаларига кўра, солиштирма масса тупрокнинг устки 0-20 см қатламида 2,63 г/см³, 20-40 см қатламда эса 2,70 г/см³ эканлиги маълум бўлди. Шунга кўра, тупроқ ғоваклиги ҳисобланганда ғоваклик биринчи суғориш олдидан 0-20 см қатламда 52,2-54,6 %, 20-40 см қатламда 51,6-53,7 % бўлган бўлса, охириги суғориш олдидан эса 0-20 см қатламда 51,7-54,2 % ва 20-40 см қатламда 51,2-53,3 % ни ташкил қилди (2-жадвал).

Шунинг учун ёзда ғалладан бўшаган майдонларда кўк нўхат, хантал, мош каби экинларни экиш ва улардан кўкат ўғит сифатида фойдаланилганда бундай майдонларнинг агрофизик хоссалари яхшиланади, шунингдек кузги буғдойдан юкори ва сифатли ҳосил етиштирилади.

Хулосалар: Хулоса ўрнида айтганда, кўкат ўғитлар ва сомон қўлланилганда ҳайдов қатламда ҳажм массани назорат вариантга нисбатан энг кўп камайиши кузатилиб, суғориш туфайли уни деярли ўзгармаганлиги кузатилди. Кўкат ўғитлар ва сомон қўлланилганда ҳайдов қатламда ҳажм массани 0,07-0,05 г/см³ га камайиши аниқланди. Кўкат ўғитлар ва сомон қўлланилганда кузги буғдой уруғлари яхши униб чиқади, илдизлари яхши ўсиши, тармоқланиши учун қулай зичлик вужудга келади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Солдатов С.С. Роль сидерации и соломы в формировании экологически устойчивых агроагроценозов в Южно-Таежной зоне: Автореф. дисс. канд. биол. наук: - Москва, 2011. -С.20.
2. Лошаков В.Г. Экологические и фитосанитарные функции зеленого удобрения // Известия ТСХА, выпуск 5, 2018 DOI 10.26897/0021-342X-2018-5-30-42.
3. Усманов Н.Н. Картошка ҳосилдорлиги ва уруғлик сифатига сидератларнинг таъсири: қишлоқ хўжалик фанлари номзоди илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация автореферати: -Самарқанд, 2007. -24 б.
4. Сорокин И.Б., Титова Э.В., Касимова Л.В., Кравец А.В., Щедрухина Н.А., Терещенко Н.Н., Калиниченко М.С. Применение соломы зерновых культур на удобрение в Томской области. Рекомендация. 2004. -10 с.
5. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. –М.: Агропромиздат, 1985. -351 с.
6. Методика агрохимических исследований / Ф.А.Юдин. –М.: Колос, 1980. -366 с.